

Mukadimah

Tim Editor dan Substansi

Manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan pertolongan orang lain, mulai dari orang tua hingga teman-teman untuk hidup. Seperti manusia yang hidup dalam suatu masyarakat, negara-negara berada dalam suatu komunitas internasional. Globalisasi telah mendorong keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa sehingga suatu bangsa tidak dapat mengisolasi diri dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di seantero dunia karena pasti memiliki dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung (Taufanto, 2017). Selanjutnya, penulis akan membahas peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik, inisiatif Indonesia dalam forum internasional seperti G20, serta diplomasi ekonomi dan diplomasi vaksin pada era Presiden Joko Widodo.

Dalam hal ini, Indonesia tidak perlu melihat jauh-jauh untuk menemukan peristiwa yang dapat memberikan dampak besar kepadanya. Di kawasan Asia Pasifik, dua negara adidaya sering berseteru karena perbedaan kepentingan, yakni Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Perkembangan ekonomi Tiongkok, yang kerap digadang sebagai negara revisionis, berhasil membawanya menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Selain itu, angka belanja pertahanan Tiongkok yang berjumlah 1,55 triliun mengancam pengaruh Amerika Serikat yang ingin mempertahankan status quo di kawasan Asia Pasifik (Trinugroho, 2023).

Upaya menantang status quo oleh Tiongkok dapat dilihat melalui tindakan-tindakannya di Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan. Sejak 2013, Tiongkok berusaha mengklaim keseluruhan Laut Tiongkok Selatan melalui proyek-proyek reklamasi di lautan tersebut (Wangke, 2020). Namun, upaya ini bertentangan dengan klaim milik beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Perselisihan ini tentu saja menyebabkan konflik di antara negara-negara tersebut. Pertikaian dengan Filipina, misalnya, memanas ketika kapal penjaga pantai Tiongkok dan sebuah kapal Filipina bertabrakan pada Juni 2024 (Rising, 2024). Amerika Serikat tidak sangsi memberikan dukungannya kepada Filipina setelah kejadian tersebut (Gomez & Lee, 2024).

Taiwan juga menjadi medan perebutan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok kerap kali memamerkan kemampuannya militer di dekat Taiwan. Misalnya, pada Oktober 2024, Tiongkok melakukan latihan militer untuk memblokir Taiwan (Nababan, 2024). Di sisi lain, Amerika Serikat dan Kanada juga secara rutin mengirim kapal perang mereka untuk melintasi Selat Taiwan.

Dengan situasi yang kian memanas dan bersifat ekstensif di kawasan Asia Pasifik, Indonesia harus bermanuver di aspek geopolitik agar kepentingannya sendiri tidak direndahkan oleh pihak-pihak lain. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, Indonesia telah melakukan berbagai prakarsa dalam hubungan luar negeri dan diplomasi. Salah satu inisiatif tersebut adalah menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022. Pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia telah berkontribusi secara nyata dalam pembahasan KTT G20, seperti pengusulan gagasan-gagasan yang menjadi fondasi dalam Seoul Development Consensus for Shared Growth (Astuti & Fathun, 2020). Pada tahun 2022, Indonesia berhasil lagi bukan sebagai sekadar anggota saja,

melainkan sebagai tuan rumah. Dalam acara tersebut, Indonesia dinilai sukses pula setelah berbagai kesepakatan antaranggota, seperti G20 Bali Leaders' Declaration (CNN, 2024).

Partisipasi Indonesia sebagai tuan rumah G20 juga menunjukkan fokus Joko Widodo dalam pembangunan ekonomi. Sejak awal Joko Widodo menjabat sebagai seorang presiden, pembangunan infrastruktur menjadi topik utama yang sering kali ditekankan oleh pemerintahannya (Sutrisno, 2024). Fokus ini juga memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo—berbeda dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—menerapkan inward-looking policy sebagai fokus kebijakan luar negerinya (Astuti & Fathun, 2020). Aktivitas Indonesia pada kancah internasional digunakan untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari upaya Indonesia dalam mendapatkan investasi luar negeri untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi bilateral juga terdapat, seperti dalam acara INA-LAC Business Forum yang diselenggarakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara Amerika Latin (Difa, 2024).

Virus Covid-19 yang muncul dari Tiongkok sejak akhir 2019 menyebabkan masalah kesehatan global yang berdampak kepada semua negara. Pandemi ini tidak hanya menyerang masyarakat dan negara dalam bidang kesehatan saja, melainkan juga dalam segi ekonomi, keamanan, dan sosial, dan politik internasional (Hidayat et al., 2022). Oleh karena itu, berbagai negara bergegas berupaya menciptakan vaksin untuk menghentikan ancaman nontradisional ini. Walaupun negara-negara, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, telah rampung mengembangkan vaksin dalam rangka ini, suplai vaksin untuk berbagai negara belum mumpuni.

Mengingat populasi Indonesia yang besar, untuk mendapatkan persediaan vaksin yang cukup, Menteri Luar Negeri pada waktu itu—Retno Marsudi—merancang langkah diplomasi vaksin. Dengan diplomasi vaksin, Indonesia menjalin hubungan bilateral melalui kunjungan dan kerja sama dengan berbagai negara, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, Indonesia berharap mereka akan mendapatkan pemudahan pemesanan dan penyediaan vaksin demi penanganan pandemi global ini.

Perlunya lebih banyak tinjauan mengenai peran Indonesia di kancah internasional dalam konteks meningkatnya kompleksitas geopolitik menjadi latar belakang jurnal Indonesia Foreign Policy Review mengangkat berbagai isu penting terkait kebijakan dan tantangan Indonesia di berbagai bidang selama masa kepresidenan Joko Widodo. Subtema pertama, "*Reflecting Indonesia's Reaction Against Non-Traditional Threats*," membahas respons Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan nontradisional. Tulisan pertama menilai efektivitas kebijakan Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh, sementara tulisan kedua mengeksplorasi dampak relokasi Ibu Kota Negara (IKN) terhadap potensi konflik sosial dan ancaman terorisme lintas batas. Tulisan ketiga menyelidiki perubahan doktrin strategis dari Wawasan Nusantara menuju Poros Maritim Dunia dalam menghadapi ancaman di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Subtema kedua, "*Indonesia's Efforts to Escape the Middle Income Trap*," menyoroti upaya Indonesia dalam mengatasi middle income trap dalam satu dekade terakhir. Tulisan pertama menganalisis pengembangan start-up pada era Joko Widodo sebagai langkah untuk mengatasi hambatan ekonomi. Sementara itu, tulisan kedua mengevaluasi kebijakan ekonomi Joko Widodo dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan mengatasi tantangan struktural. Tulisan ketiga mengkaji dampak hilirisasi mineral terhadap pendapatan negara Indonesia pada masa

pemerintahan Joko Widodo.

Subtema ketiga, "*Indonesia's Dynamics With Transnational Advocacy Networks*," menelaah dinamika hubungan Indonesia dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jaringan advokasi transnasional. Tulisan pertama mengkaji hubungan pemerintah dengan gerakan advokasi tambang mineral, sedangkan tulisan kedua menyoroiti kebijakan perlindungan pekerja migran dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tulisan ketiga mengevaluasi efektivitas program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dalam mengembangkan keterampilan nonteknis (*soft skills*) yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja global. Melalui berbagai analisis mendalam, kumpulan artikel ini memberikan pandangan komprehensif mengenai kebijakan Indonesia dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional.

Bibliografi

- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI DALAM REZIM EKONOMI G20 PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47.
- CNN. (2024, October 12). Kepemimpinan RI di G20 dan Diplomasi Jokowi untuk Negara Berkembang. Nasional.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241011135501-633-1154291/kepemimpinan-ri-di-g20-dan-diplomasi-jokowi-untuk-negara-berkembang>.
- Gomez, J., & Lee, M. (2024, 30 Juli). US boosts alliance with the Philippines with \$500 million funding amid concern over China. Associated Press.
<https://apnews.com/article/united-states-philippines-antony-blinken-lloyd-austin-e8bc7af9b5a60f51cf60ffc22748836>.
- Hidayat, A., Anam, S., Munir, A. M. (2022). Diplomasi Vaksin: Strategi Indonesia dalam Memperkuat Keamanan Kesehatan Nasional di Tengah Pandemi Covid-19. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 17-34.
- Nababan, H. F. (2024, 23 Oktober). Blokade China pada Taiwan Bisa Dianggap Perang. Kompas.
<https://www.kompas.id/artikel/blokade-china-pada-taiwan-bisa-dianggap-perang?>
- Rising, D. (2024, 17 Juni). Chinese and Phillipines ship collision just the latest in a string of South China Sea confrontations. Associated Press. <https://apnews.com/article/china-philippines-south-china-sea-ship-06e9fe0ef440aba09bc650d986d83377>.
- Sutrisno, E. (2024, 30 September). 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur: Menghubungkan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi. *Indonesia.go.id*.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8648/10-tahun-pembangunan-infrastruktur-menghubungkan-nusantara-menggerakkan-ekonomi?lang=1>.
- Taufanto, D. E. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32, 6-11.
- Triguhono, A. T. (2023, 6 Maret). China-Amerika Serikat Berebut Kekuasaan. Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/03/05/china-amerika-serikat-berebut-kekuasaan>.
- Wangke, H. (2020). KETEGANGAN HUBUNGAN AS-CHINA DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA. *Info Singkat*, 12(15), 7-12.
- Difa, Y. (2024, October 16). Diplomasi untuk kemanfaatan ekonomi Indonesia a la Joko Widodo. *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/berita/4401353/diplomasi-untuk-kemanfaatan-ekonomi-indonesia-a-la-joko-widodo?page=all>.